

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Эргашев Жахонгир Маманазарович

преподаватель Ташкентского университета прикладных наук

mamanazaruz@bk.ru

Аннотация: Рассматривается одним из исходных принципов работы особенно важное средство воспитания - сам педагог, ибо он не просто носитель знаний; он предлагает воспитанникам использовать себя, свои знания, опыт, свои взгляды, с которыми можно не соглашаться и т.п.; предлагает ученикам свою готовность предоставить средства для продвижения и знания и помочь ученикам самим найти эти средства.

Ключевая слова: компетентность, формирования, воспитания, образования, интерактивных, методы.

DEVELOP PEDAGOGICAL THINKING IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Ergashev Jakhongir Mamanazarovich

Lecturer, Tashkent University of Applied Sciences

mamanazaruz@bk.ru

Annotation: One of the initial principles of the work is considered to be the teacher themselves, a particularly important means of education, for they are not simply a bearer of knowledge; they invite students to utilize themselves, their knowledge, experience, their views, with which they may disagree, etc.; they offer students their willingness to provide the means for advancement and knowledge and to help students find these means themselves.

Keywords: competence, formation, education, interactive, methods.

TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

Ergashev Jaxongir Mamanazarovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

mamanazaruz@bk.ru

Annotatsiya: Ishning dastlabki tamoyillaridan biri o'qituvchining o'zi, ayniqsa ta'limning muhim vositasi deb hisoblanadi, chunki ular shunchaki bilim tashuvchisi emas; ular talabalarni o'zlaridan, bilimlaridan, tajribalaridan, ular rozi bo'lmasligi mumkin bo'lgan qarashlaridan va boshqalardan foydalanishga taklif qiladi; ular talabalarga taraqqiyot va bilim uchun vositalarni taqdim etishga va talabalarga bu vositalarni o'zlari topishga yordam berishga tayyorliklarini bildiradilar.

Kalit so'zlar: kompetensiya, shakllanish, ta'lim, interaktiv, usullar.

Введение. Сцелью развития творческого мышления учащихся и повышения интереса к уроку, на наш взгляд, необходимо обязательно подбирать интересные задачи. Задачи, подобранные к уроку, должны составлять определенную систему, соответствующую избранной методике, и отвечать определенной цели обучения. Разработка системы в решении задач - дело сложное. В методической литературе пока не сформулированы общие научно обоснованные критерии по количественному и качественному подбору задач, их логической последовательности распределения по каждой теме. Поэтому учителю математики необходим такой подбор задач по отдельной теме, главе и целому курсу. В настоящее время общее направление модернизации и усовершенствования процесса обучения ведет к сокращению репродуктивных, традиционных методов и введению новых, более современных и эффективных, в ходе которых ученик становится активным участником процесса обучения. [1]

Модернизация образования, осуществляемая в Республике Узбекистан, требует перехода от воспроизводящей системы обучения, направленной на усвоение информации, к развивающему обучению. Такое обучение предполагает формирование творчески мыслящей, всесторонне и гармонично развитой личности. Основная задача урока чтения уже не может сводиться к формированию техники чтения и воспроизведению основного содержания прочитанного. На первый план выходит формирование художественного мышления. В процессе анализа

художественного произведения младшие школьники овладевают творческими читательскими умениями. Педагогическое мышление направлено не только на мир внешний, но и на мир внутри человека. Знания о природе воспринимаются и оцениваются педагогом как средство утверждения человека, понимания своей сущности в мире. [3]

Педагог должен определять значимость педагогических знаний и умений, определять роль и значение их, замечать изменения в себе под влиянием образования, уметь свёртывать и развёртывать знания, чётко выделять различные этапы работы, использовать различные жизненные ассоциации при изучении научных знаний и т.д. Очевидно, что в содержании педагогического образования, фундаментальные научные знания выступают в качестве составляющей духовных запросов и потребностей человека. Из трёх дисциплин педагогического цикла, обеспечивающих педагогическую подготовку студента по рассматриваемой интегрированной квалификации, базовой является «Педагогика», поэтому мы обратимся к проблеме изучения этого фундаментального курса. Навязанный ритуал строгости изложения педагогических знаний у разных учёных вызывает разное отношение. Ни полуаксиоматическое построение, ни перегрузка курса доказательствами, не развивают логического мышления», но подменяют глубокое понимание широких педагогических понятий и методов.

Динамизм знаний, вариативность, действенность, их интегративность лучше всего можно увидеть, если использовать «знаниевые технологии» в содержании учебной дисциплины в форме структурно-логических схем. Схема позволят показать в обобщённом виде всё, что предстоит усвоить по всему содержанию учебного курса и по отдельным разделам. [5]

Материалы и методы. На наш взгляд объём знаний, которыми студент должен пользоваться, может существенно возрасти за счёт структуризации и систематизации, компактного и рационального изложения изучаемого материала, организованного вокруг ведущей идеи и сопровождаемого достаточным числом упражнений.

1. Четкое определение дидактической цели всей системы задач и каждой задачи в отдельности.
2. Последовательность усложнения.
3. Система должна охватывать все виды задач (на вычисление, построение, доказательство и исследование). Это помогает отысканию различных способов решения одной и той же задачи, а также дает богатый материал и большие возможности для задач и их решения.

Содержание задачи должно исходить из целей обучения математике в средней школе. Постановка вопроса в задаче должна быть, как правило, реальной. Усвоение задачи должно быть конкретным. а подбор нужных данных должен иметь как познавательную, так и практическую ценность. Следует отметить, что подобранные задачи в целом и каждая задача в отдельности имели бы педагогическую ценность, если составляющий систему мог ответить на следующие вопросы:

1. Какую цель преследует данная задача?
2. Необходимость именно этой задачи, а не другой?
3. Почему такие, а не другие конкретные данные взяты в задаче?
4. Насколько задача интересна для учащихся, вызывает ли она у учащихся интерес к ответу и способу решения? Чем именно?. Нельзя ли повысить этот интерес?
5. Сможет ли учащийся самостоятельно решить данную задачу? Что для этого он должен знать, помнить, уметь?
6. В какой мере ему должен помочь учитель в случае затруднения?
7. Чего хотим добиться от учащихся в процессе решения данной задачи?
8. Как данная задача связана с предшествующей и последующей работами учащегося?

При отборе системы задач с целью развития творческого мышления учащихся надо учитывать дидактические принципы обучения.

Постановка задач в процессе обучения основам наук, принципы их подбора решаются теоретически и практически. Эти проблемы рассматриваются в работах ученых, педагогов и психологов: Л.М.Фридмана и др. [5]

«Решение задач как основной метод обучение, как метод приобретения учащимися новых знаний, - таков, на наш взгляд, путь решения проблемы развития учащихся». Автор также считает, что решение педагогических вопросов применения задач в обучении не будет полноценным без логико-психологического анализа структуры и типов тех задач, которые в

этом обучении используются. Объём знаний, которыми студент должен пользоваться, может существенно возрасти за счёт структуризации и систематизации, компактного и рационального изложения изучаемого материала. Это ориентирует студента не на готовые знания, а на процесс их рождения и развития, их сущность и структуру. Студент разворачивает свёрнутые знания и в этом находит свой смысл. Динамизм знаний, их вариативность, интегративность и действенность формируют своё отношение студента, его позицию к научным знаниям, его эрудицию и мировоззрение. Наглядность изложения важнее, чем излишняя формализация педагогики. При этом наглядность выполняет не только средств демонстрации, но выступает как путь развития мыслительной деятельности, путь формирования научных понятий. Это адекватная наглядность.

В изучении теории множеств наблюдаются два основных направления, две «руководящие линии» (П.С. Александров): отношения связи между множествами и операции над ними. Это составляющие 3 уровня графа логической структуры 1 раздела. Отношения связи рассматривают изолированные и пересекающиеся множества, случаи, когда одно множество является подмножеством другого, и, наконец, когда множества равны. Нужно ли это воспитателю? В формировании представления о равенстве множеств важно знать, что, переставив игрушки на столе, воспитатель не изменил множество. Множества могут не совпадать ни в одном своём элементе, например: например, птички и рыбки, могут состоять из частей и можно научиться выделять эти части. Не менее важно осознать, что выделенные части могут быть снова объединены в одно целое множество. Сущность проблемы свободы в педагогике – гармонизация отношений человека, стремящегося к личному счастью, и общества. Путь к достижению гармонии Сократ видел в совершенствовании человека. [7]

В истории гуманистической педагогики выделяют три ведущие идеи: *идею свободного развития ребенка* (педагогика эпохи Возрождения, Просвещение, социалисты-утописты); *отношения к ребенку как к цели, а не как к средству* (И. Кант); *идею приспособления воспитательного процесса к природе ребенка* (Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой). В XX веке идея свободы ребенка занимает все большее место. Например, Э. Кей писала, что самой грубой ошибкой является подход к ребенку с шаблонной меркой, что необходимо предоставление природе ребенка свободы помогать самой себе, не ускоряя эту помощь, а лишь следя за тем, чтобы окружающая среда поддерживала работу природы, что свобода необходима для личностного роста ребенка, раскрытия его неповторимости и своеобразия.

Главное право ребенка – это право на собственную жизнь. «Ребенок, жизнь которого не управляется постоянно взрослыми, рано или поздно добивается в жизни успеха», – писал А. Нейдл. Ребенок способен организовать собственную жизнь, на вере в ребенка, на уважении к его личности.

Полноценное развитие ребенка возможно лишь в атмосфере свободы и поддержки, в атмосфере «помогающих отношений». Важнейшими составляющими таких отношений являются:

- конгруэнтность учителя (его искренность, уверенность в себе на основе доверия к себе, своему опыту и возможностям);
- принятие учителем своих учеников (безусловное и безоценочное принятие ребенка как личности, уважение к нему, его индивидуальным особенностям, вера в его позитивный потенциал и успех);
- понимание ученика учителем (адекватное видение ребенка и его состояния, эмпатия, глубокое сопереживание и понимание динамики его внутренней жизни).
- деятельность педагога в воспитательном взаимодействии с ним должна быть ориентирована не на передачу информации, формирование знаний, усвоение способов деятельности, элементов культуры;
- педагог — не «инженер человеческих душ», а *фасилитатор* (от слов: поддерживающий), помогающий становлению личности ребенка. Основными «средствами» воспитания являются мастерства и собственная личность педагога, уважение ребенка, подлинное общение и диалог;

Созданию атмосферы «помогающих отношений» способствует помощь педагога ребенку в принятии реалистичных целей и задач, поддержка его в случае неудач, акцент на позитив, чуткое отношение к самоотношению ребенка, содействие развитию у него позитивной и сильной Я-концепции;

Теории личности и личностного роста гуманистической психологии и вышеназванные философские положения о человеке *дают для педагогики такие установки* на процесс педагогического взаимодействия:

■ педагог не должен ни идеализировать, ни упрощать природу ребенка, он должен изначально признать возможность негативных и даже деструктивных тенденций и явлений в процессе развития ребенка. При этом важно понимать, что в каждом ребенке есть внутренние силы и возможности для конструктивного разрешения встающих перед ним проблем;

■ большинство негативных проблем и тенденций является следствием внешнего навязывания ребенку «идеалов», «образцов», что ведет его к *неконгруэнтности*, т.е. к неприятию себя, и как следствие к ошибкам, неадекватному поведению, конфликтам и неврозам.

■ в процессе личностного роста важны становление психических функций, социализация, профессиональная подготовка детей, но приоритетным направлением является личностное развитие, становление здоровой, адекватной и гибкой личности;

■ помощь ребенку в самореализации, раскрытии и развитии личностного потенциала, принятии и освоении им собственной свободы и ответственности за жизненные выборы;

■ главная задача педагога — *помочь детям стать личностями*, что значительно важнее всего остального;

■ подлинное воспитание проистекает из естественного интереса ребенка, его желания (мотивов) открывать, узнавать, пробовать, которые проявляются при встрече ребенка с трудностями. Главный мотив деятельности возникает тогда, когда та или иная проблема становится для ребенка осознанной, субъектно-значимой.

■ большое значение для развития ребенка имеет богатое информационное пространство. Особенно важное средство воспитания — сам педагог, ибо он не просто носитель знаний; он предлагает воспитанникам использовать себя, свои знания, опыт, свои взгляды, с которыми можно не соглашаться и т.п.; предлагает ученикам свою готовность предоставить средства для продвижения и знания и помочь ученикам самим найти эти средства;

■ отказ от однозначно правильных рецептов педагогической деятельности; признание за педагогом права на самостоятельный выбор методических средств воспитания в соответствии с конкретной педагогической ситуацией, индивидуальными способностями детей и своими собственными возможностями и предпочтениями.

Одна из самых ярких идей, рожденных в рамках «педагогике свободы», **идея педагогической поддержки ребенка** в образовании, *состоит в совместном с ребенком определении его интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий, мешающих ребенку сохранить человеческое достоинство и достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, общении и образе жизни.*

Закономерная связь между по следующими и предыдущими задачами в каждом из звеньев заданной линии проистекает из внутреннего единства качественно различных уровней содержательной основы их организации. Это единство обуславливает цельность и саморазвитие (самовоспроизводство) каждого звена, каждой заданной линии и всей системы в целом. [6] Что же касается способов усложнения задачи, то они могут быть построены на базе одного из основных законов диалектики - закона отрицания. Согласно этому закону, смена одной задачи другой будет происходить не только на основе различий между ними, но и на основе определенной связи, преемственности между ними. Новая задача, приходя на смену старой, будет не просто отрицать последнюю, а в определенной форме удерживать (сохранять) ее. Благодаря этому возможен обратный переход от сложной (последующей) задачи к более простой (предыдущей). Такое взаимопроникновение качественно разных задач, образующих одно звено заданной линии, является необходимым условием реализации важного методического приема - сведения сложной задачи к родственной ей простой путем снятия тех или иных условий. В свою очередь сохранение определенных связей между задачами будет обеспечивать возможность переноса знаний из одной учебной ситуации в другую с их последующим обобщением.

Список литературы

1. Мирзиёв Ш.М. О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60

2. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ПП-4708

3. Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>

4. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>

5. Djumayev M.I. Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>

6. Djumayev M.I. The transformation of the English language's variants in contemporary Great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>

7. Djumayev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics in Uzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>

8. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало-Ненецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147)3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>

«DIGITAL RATING KFU» ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА УЧЁТА И АНАЛИЗА РЕЙТИНГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА КФУ

Умаров Бобуржон Килич угли

старший преподаватель кафедры «Точные науки информационные системы»
филиала КФУ в г. Джизаке
VKUmarov@kpfu.ru

Аннотация: В статье представлено описание разработки и внедрения веб-системы Digital Rating KFU, предназначенной для автоматизации учёта и анализа научной активности преподавателей филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в городе Джизаке. Проект направлен на решение проблемы низкой эффективности традиционных методов отчётности и повышение мотивации научно-педагогических кадров. Описаны архитектура системы, используемые технологии и результаты внедрения. Подчёркивается роль цифровых инструментов в развитии внутренней научной культуры и формировании прозрачной рейтинговой модели вуза. Представленные результаты демонстрируют возможности практической цифровой трансформации образовательных учреждений.

Ключевые слова: цифровизация образования, научная активность, рейтинг преподавателей, автоматизация учёта, информационные системы, Django, университетская аналитика, образовательные технологии

«DIGITAL RATING KFU» AN INTERACTIVE SYSTEM FOR ACCOUNTING AND ANALYSIS OF TEACHER RATINGS AT THE BRANCH OF KFU

Umarov Boburjon Kilich ugli

Senior Lecturer at the Department of Exact Sciences and Information Systems,
KFU branch in Jizzakh
VKUmarov@kpfu.ru

Annotation: The article describes the development and implementation of the Digital Rating KFU web system, designed to automate the accounting and analysis of scientific activity of teaching staff at the branch of Kazan (Volga Region) Federal University in the city of Jizzakh. The project aims to solve the problem of low efficiency of traditional reporting methods and increase the motivation of research and teaching staff. The system architecture, technologies used, and implementation results are described. The role of digital tools in developing an internal scientific culture and forming a transparent university rating model is emphasized. The presented results demonstrate the possibilities of practical digital transformation of educational institutions.